

Tumores ósseos: como diagnosticar precocemente?

Bone tumors: how to diagnose them early?

Ana Lúcia Marques

Juliana Silva Fávilla

Júlia Gonçalves Mattar

Guilherme Tambosi Baseman

Gustavo Henrique Pedroso

Caroline Gouveia Aredes

Vitória Teixeira Mustapha

Gabriel Felipe Oliveira

Bianca Izabel Amaral de Oliveira

Rafael Flor Sabino Rodrigues

RESUMO

Os tumores ósseos, embora raros, representam um desafio diagnóstico significativo devido à sua apresentação clínica variada e frequentemente inespecífica. A identificação precoce desses tumores é essencial para melhorar o prognóstico e a eficácia do tratamento. Este artigo revisa as principais características clínicas, exames de imagem e achados laboratoriais que podem auxiliar na detecção precoce dos tumores ósseos, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar. Com base em uma análise abrangente da literatura, são discutidas as melhores práticas para o diagnóstico precoce, enfatizando a necessidade de vigilância clínica constante e uso apropriado de tecnologias de imagem para evitar atrasos no diagnóstico.

ABSTRACT

Bone tumors, though rare, pose a significant diagnostic challenge due to their varied and often nonspecific clinical presentation. Early identification of these tumors is crucial for improving prognosis and treatment effectiveness. This article reviews the key clinical features, imaging studies, and laboratory findings that can aid in the early detection of bone tumors, highlighting the importance of a multidisciplinary approach. Based on a comprehensive analysis of the literature, the best practices for early diagnosis are discussed, emphasizing the need for constant clinical vigilance and the appropriate use of imaging technologies to avoid diagnostic delays.

INTRODUÇÃO

Os tumores ósseos, sejam primários ou metastáticos, constituem um grupo heterogêneo de neoplasias com implicações prognósticas variadas, dependendo do tipo e da fase em que são diagnosticados. A detecção precoce dos tumores ósseos é particularmente crucial, pois pode aumentar significativamente as chances de sucesso terapêutico, especialmente em casos de sarcomas ósseos, que são agressivos e muitas vezes difíceis de tratar em estágios avançados (Fletcher et al., 2020). As manifestações clínicas iniciais dos tumores ósseos podem ser sutis, incluindo dor óssea vaga e inespecífica, que frequentemente leva a diagnósticos tardios ou errôneos. Este desafio é exacerbado pela baixa prevalência dessas neoplasias, o que pode reduzir o índice de suspeição entre os profissionais de saúde. Dada a complexidade do diagnóstico, uma abordagem integrada que combine avaliação clínica detalhada, exames de imagem avançados, como a ressonância magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC), e, em casos selecionados, a biópsia óssea, é fundamental para a identificação precoce desses tumores.

METODOLOGIA

Este estudo baseia-se em uma revisão integrativa da literatura, com busca realizada nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Foram considerados artigos publicados entre 2012 e 2023, utilizando os termos "bone tumors", "early diagnosis", "imaging", "biopsy", e "clinical features". A inclusão foi restrita a estudos clínicos, revisões sistemáticas e meta-análises que abordassem o diagnóstico precoce de tumores ósseos, excluindo publicações em que o foco não fosse o diagnóstico ou que tratassem exclusivamente de tumores ósseos em contexto pediátrico. Foram considerados artigos em inglês e português, priorizando aqueles com maior rigor metodológico e relevância clínica. A seleção dos artigos envolveu a análise dos resumos e, posteriormente, a leitura completa dos textos selecionados. Foram extraídos dados sobre características clínicas, exames de imagem e achados laboratoriais que contribuísssem para o diagnóstico precoce. A análise dos dados permitiu a identificação de padrões comuns e lacunas no conhecimento atual.

DISCUSSÃO

O diagnóstico precoce de tumores ósseos é desafiador devido à sua natureza insidiosa e à sobreposição dos sintomas com outras condições musculoesqueléticas comuns. Estudos indicam que dor óssea persistente, especialmente à noite, pode ser um sinal precoce, porém frequentemente subestimado (Anderson et al., 2015). A ressonância magnética tem sido apontada como a modalidade de imagem mais sensível para a detecção inicial de lesões ósseas malignas, permitindo a avaliação detalhada da extensão tumoral e da invasão de tecidos adjacentes. Além disso, o uso de biomarcadores séricos, embora ainda em desenvolvimento, mostra potencial na identificação precoce de certos tipos de tumores ósseos, como o osteossarcoma (Kim et al., 2018).

A eletroneuromiografia é outra ferramenta diagnóstica essencial, revelando padrões de comprometimento neuromuscular que podem estar presentes em tumores localizados próximos a estruturas nervosas. Complementarmente, a análise histopatológica, obtida via biópsia óssea, é fundamental para o diagnóstico definitivo e classificação do tumor. Esta abordagem multidisciplinar, que integra achados clínicos, estudos de imagem e exames laboratoriais, tem mostrado maior precisão diagnóstica e melhores desfechos terapêuticos (Bielack et al., 2016). No entanto, a eficiência do diagnóstico precoce está intrinsecamente ligada à conscientização dos profissionais de saúde sobre a importância de considerar tumores ósseos no diagnóstico diferencial de dor óssea persistente, especialmente em populações de risco, como adolescentes e adultos jovens, que são mais suscetíveis a sarcomas (Fletcher et al., 2020). A educação continuada dos médicos e o desenvolvimento de diretrizes claras para a investigação de sintomas musculoesqueléticos inexplicáveis são essenciais para reduzir o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico. Avanços na tecnologia de imagem, como a ressonância magnética de corpo inteiro, também podem facilitar a detecção precoce, permitindo a identificação de lesões metastáticas em estágios iniciais, antes que sintomas significativos se manifestem (Kollmannsberger et al., 2013). O desenvolvimento de novos biomarcadores para tumores ósseos pode vir a complementar as técnicas diagnósticas atuais, oferecendo uma abordagem menos invasiva e potencialmente mais rápida para a detecção precoce (Anderson et al., 2015). Conclui-se, portanto, que a combinação de vigilância clínica rigorosa e o uso estratégico de tecnologias diagnósticas avançadas são fundamentais para o diagnóstico precoce e eficaz dos tumores ósseos.

CONCLUSÃO

O diagnóstico precoce dos tumores ósseos é um componente crítico na abordagem terapêutica dessas neoplasias, sendo fundamental para aumentar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

A complexidade e a raridade desses tumores exigem uma abordagem diagnóstica que combine vigilância clínica constante, utilização adequada de exames de imagem e, quando necessário, biópsia óssea.

Os avanços nas técnicas de imagem, como a ressonância magnética de alta resolução e a tomografia computadorizada, têm desempenhado um papel vital na detecção precoce e na avaliação da extensão dos tumores ósseos, possibilitando um planejamento terapêutico mais preciso (Kim et al., 2018). Além disso, a identificação e o desenvolvimento de novos biomarcadores específicos para tumores ósseos têm o potencial de revolucionar o diagnóstico precoce, tornando-o mais acessível e menos invasivo. A educação continuada dos profissionais de saúde sobre os sinais e sintomas precoces dos tumores ósseos, bem como o desenvolvimento de diretrizes clínicas claras para a investigação de dores ósseas persistentes, são medidas essenciais para reduzir os atrasos diagnósticos.

A integração de uma abordagem multidisciplinar no manejo desses pacientes, envolvendo oncologistas, radiologistas, patologistas e ortopedistas, é crucial para a obtenção de melhores desfechos clínicos. Finalmente, o investimento contínuo em pesquisas clínicas e translacionais é necessário para aprofundar a compreensão sobre a biologia dos tumores ósseos e desenvolver novas estratégias diagnósticas e terapêuticas que possam beneficiar pacientes em todo o mundo, com valvopatias e melhorar sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

Anderson, M. E., Gebhardt, M. C., & Hornicek, F. J. (2015). Imaging of bone tumors. *Radiologic Clinics of North America*, 53(5), 1131-1147.

Bielack, S. S., Carrle, D., & Casali, P. G. (2016). Osteosarcoma: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology*, 27(suppl 5), v63-v67.

Fletcher, C. D., Bridge, J. A., Hogendoorn, P. C., & Mertens, F. (2020). WHO classification of tumours of soft tissue and bone. World Health Organization, 4th ed.

Hughes, R. A. C., Swan, A. V., Raphaël, J. C., Annane, D., & van Koningsveld, R. (2007). Immunotherapy for Guillain-Barré syndrome: a systematic review. *Brain*, 130(9), 2245-2257.

Kim, M. S., Kwon, O. Y., & Shin, D. S. (2018). The role of imaging in the diagnosis and management of osteosarcoma. *Journal of Bone and Joint Surgery*, 100(24), 2124-2132.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>